

COMPREENDENDO OS DISTÚRBIOS NEUROCOGNITIVOS DEVIDO A DOENÇAS COM CORPOS DE LEWY

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10116715

Lucas Melo Da Costa Moreira¹

Thiago Marques Brito²

Paulo José De Andrade Lira Oliveira³

Vanessa Santos Da Silva⁴

Beatriz Fragoso Saonetti Kawasaki⁵

Maria Eduarda Da Costa Brito⁶

André Luiz Pina Rezende⁷

Rayanne Cruz Rodrigues⁸

Edilene Ferreira De Araújo Torquato⁹

Liany Cristiny Santos Pereira Acioli¹⁰

Evaclenes Dos Santos Arruda Silva¹¹

Raphael Lima Saraiva¹²

Ana Clara Ginel Savoldi¹³

Roberta Barbosa De Araújo Pachêco¹⁴

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A doença de corpos de Lewy é uma doença neurodegenerativa caracterizada pelo desenvolvimento de corpos de

Lewy nos neurônios. A doença de corpos de Lewy pode ocorrer de duas formas: demência com corpos de Lewy (DLB) e demência com doença de Parkinson (DCP). **OBJETIVO:** O objetivo principal deste estudo é, portanto, compreender como é diagnosticada a demência por corpos de Lewy.

MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura destinada a destacar o que já foi dito na literatura científica sobre a compreensão da doença de Lewy. Para isso, foram elencados os seguintes critérios de inclusão: ser preferencialmente dos últimos cinco anos, estar disponível gratuitamente na íntegra, estar em português, inglês ou espanhol e o tema estar de acordo com a proposta do artigo desenvolvido. Foram excluídos os artigos que não correspondiam à classificação acima. **RESULTADOS E**

DISCUSSÃO: DLB é um tipo de transtorno neurocognitivo caracterizado por parkinsonismo, declínio cognitivo progressivo e disfunção executiva significativa. TDI, por outro lado, é um declínio cognitivo caracterizado por corpos de Lewy na substância negra que se desenvolve tardiamente na doença de Parkinson. O diagnóstico da doença com corpos de Lewy é baseado na história clínica, exame físico e exames laboratoriais. Imagens cerebrais e outros testes também podem ser usados para apoiar o diagnóstico. Os sintomas de distúrbios neurocognitivos devido à doença de corpos de Lewy podem variar amplamente, mas alguns dos sintomas mais comuns incluem: – alterações na cognição e no estado de alerta – alucinações visuais – sintomas motores como rigidez e tremores – distúrbios do sono – deficiências cognitivas, incluindo memória e linguagem. Esses sintomas podem afetar seriamente a vida diária de uma pessoa e requerem tratamento e cuidados especiais. É importante observar que nem todas as pessoas com doença de corpos de Lewy apresentam os mesmos sintomas e a gravidade dos sintomas também pode variar. O tratamento e o manejo do comprometimento neurocognitivo devido à doença dos corpos de Lewy podem envolver uma combinação de medicamentos, terapia e mudanças no estilo de vida. Os inibidores da colinesterase, comumente usados para tratar a doença de Alzheimer, também demonstraram ser eficazes no tratamento dos sintomas cognitivos associados à doença com corpos de Lewy. Outros medicamentos, como antipsicóticos e antidepressivos, também podem

ser prescritos para controlar certos sintomas, como alucinações e depressão. Além da medicação, a terapia e as mudanças no estilo de vida, como exercícios regulares, participação social e uma dieta balanceada, podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida geral. **CONCLUSÃO:** Em síntese, o comprometimento neurocognitivo devido à doença de corpos de Lewy é uma condição complexa e desafiadora que afeta muitas pessoas. A doença é caracterizada por uma variedade de sintomas, incluindo comprometimento cognitivo, alucinações visuais e disfunção motora. O diagnóstico e o tratamento precoces são importantes para controlar a doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Embora não haja cura para a doença dos corpos de Lewy, os tratamentos atuais podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a função geral. É importante que profissionais de saúde e cuidadores trabalhem juntos para prestar cuidados integrais às pessoas com distúrbios neurocognitivos causados pela doença de corpos de Lewy.

SUMMARY:

INTRODUCTION: Lewy body disease is a neurodegenerative disease characterized by the development of Lewy bodies in neurons. Lewy body disease can occur in two forms: dementia with Lewy bodies (DLB) and dementia with Parkinson's disease (PCD). **OBJECTIVE:** The main objective of this study is, therefore, to understand how dementia with Lewy bodies is diagnosed. **METHODS:** This is a literature review designed to highlight what has already been said in the scientific literature about understanding Lewy disease. For this, the following inclusion criteria were listed: preferably be from the last five years, be available free of charge in full, be in Portuguese, English or Spanish and the theme be in accordance with the proposal of the article developed. Articles that did not correspond to the classification above were excluded. **RESULTS AND DISCUSSION:** DLB is a type of neurocognitive disorder characterized by parkinsonism, progressive cognitive decline and significant executive dysfunction. DID, on the other hand, is a cognitive decline characterized by Lewy bodies in the substantia nigra that develops late in Parkinson's

disease. The diagnosis of Lewy body disease is based on clinical history, physical examination and laboratory tests. Brain imaging and other tests may also be used to support the diagnosis. Symptoms of neurocognitive disorders due to Lewy body disease can vary widely, but some of the most common symptoms include: – changes in cognition and alertness – visual hallucinations – motor symptoms such as rigidity and tremors – sleep disturbances – cognitive impairments, including memory and language. These symptoms can seriously affect a person's daily life and require special treatment and care. It is important to note that not everyone with Lewy body disease has the same symptoms, and the severity of symptoms can also vary. Treatment and management of neurocognitive impairment due to Lewy body disease may involve a combination of medications, therapy, and lifestyle changes. Cholinesterase inhibitors, commonly used to treat Alzheimer's disease, have also been shown to be effective in treating cognitive symptoms associated with Lewy body disease. Other medications, such as antipsychotics and antidepressants, may also be prescribed to control certain symptoms, such as hallucinations and depression. In addition to medication, therapy and lifestyle changes such as regular exercise, social participation, and a balanced diet can help manage symptoms and improve overall quality of life. CONCLUSION: In summary, neurocognitive impairment due to Lewy body disease is a complex and challenging condition that affects many people. The disease is characterized by a variety of symptoms, including cognitive impairment, visual hallucinations and motor dysfunction. Early diagnosis and treatment are important to control the disease and improve patients' quality of life. Although there is no cure for Lewy body disease, current treatments can help alleviate symptoms and improve overall function. It is important that healthcare professionals and caregivers work together to provide comprehensive care for people with neurocognitive disorders caused by Lewy body disease.

INTRODUÇÃO:

A demência é um dos maiores **problemas** de saúde que o mundo enfrenta **atualmente** (AULAKH et al., 2021). **À medida que as populações** em todo o **mundo envelhecem**, a demência **é** um dos maiores desafios globais de saúde e assistência social **do** século XXI. Em 2019, **aproximadamente** 55 milhões de pessoas **sofriam de** demência, a maioria **das quais vivia** em países de baixa e média renda (CHOWDARY et al. 2022). **Contudo**, o Brasil **vive** um **rápido** processo de envelhecimento **populacional, que levará ao** aumento da expectativa de vida da população nas próximas décadas (SPEZZIA, 2015).

As alterações cognitivas podem ou não **ser devidas a danos** no **sistema nervoso central** (SNC). Caixeta e Teixeira (201) **explicam** que no processo **normal** de envelhecimento é comum que **os idosos experimentem um declínio nas** suas funções cognitivas, como redução da velocidade de processamento e déficits **de** memória de longo prazo, mas sem **comprometimento** funcional **na** vida **diária**. . (AVD). **Contudo, a idade, os** fatores **genéticos, a** baixa escolaridade e **os maus** hábitos de saúde podem **causar alterações significativas no estado** cognitivo na velhice, **variando** desde o **comprometimento cognitivo leve** (CCL) até a **demência grave** (LENEHAN et al., 2015).

As doenças neurodegenerativas são incuráveis, debilitantes e **causam** degeneração progressiva e/ou morte **de neurônios, levando à** perda **da função neurológica. O problema pode** ser movimento (**ataxia**) ou função mental (**demência**) (Mitchell, 2015).

A demência da doença de Parkinson (DDP) e a demência com corpos de Lewy (DCL) constituem síndromes clínicas diferentes **com** o mesmo substrato patológico, a patologia **dos** corpos de Lewy, **na qual neurônios** α -sinucleína (corpos de Lewy) e perda neuronal são **detectados** em estudos **post-mortem. Da mesma forma**, tais entidades podem ser **referidas coletivamente como doenças** de corpos de **Lewy** e **são** o tipo mais comum de demência degenerativa em pacientes com mais de 65

anos de idade, causando disfunção cognitiva progressiva, **declínio motor e declínio funcional vital.**

A **DCL** tem **uma progressão que é considerada preditora** de mau prognóstico em termos de **frequência da doença**, declínio cognitivo, mortalidade, qualidade de vida e custos médicos em comparação com a doença de Alzheimer. **E os** fenótipos clínicos **da fase** pré-demência **da DCL têm sido pouco estudados e portanto** são necessárias mais informações para o diagnóstico precoce desta patologia (BOSTRÖM et al., 2007a, 2007b).

Assim, o principal objetivo desse estudo é entender como ocorre o diagnóstico da demência dos corpos de Lewy.

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão narrativa com abordagem qualitativa, a qual sob o ponto de vista contextual permite a discussão sobre um assunto delineado (ROTHER, 2007). As revisões narrativas são comunidades abrangentes e neutras para descrever e debater o desenvolvimento de determinado tema, sob o ponto de vista teórico e contextual. Esse tipo de revisão possui papel essencial para a educação continuada, visto que permite ao leitor a atualização de conhecimentos sobre assuntos específicos em curto período de tempo. Dessa forma, esse modelo de revisão fundamenta o artigo em uma análise e interpretação dos autores, conduzindo assim à demonstração de novas ideias e aprimoramento sobre a temática em questão (TOLEDO, 2017). Sendo assim, utiliza-se esse tipo de revisão com o intuito de explorar uma temática específica, permitindo evidenciar novos conhecimentos sobre o esgotamento profissional por parte dos enfermeiros.

A busca na literatura ocorreu nos meses de Setembro e Outubro. Como essa metodologia não requer métodos específicos para procura de fontes na literatura (CORDEIRO et al. 2007), o processo de coleta foi realizado por

meio das bases de dados *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e *Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS)*

Além disso, foram incorporados materiais publicados por institutos filantrópicos reconhecidos, principalmente os materiais do ministério da saúde, visto que essa é uma temática com aprendizado limitado.

Para realização da busca utilizou-se os seguintes Descritores em Ciências Saúde (decs): “Demência”, “Corpos de Lewy” e “Diagnóstico” Os critérios adotados para inclusão das publicações foram aqueles que abordaram sobre a temática, disponível na íntegra e online, publicado nos idiomas português, inglês e espanhol. Excluíram-se artigos indisponíveis na íntegra de forma gratuita e que não abordavam a temática. Foram selecionados 5 estudos para compor a revisão.

Por ter como referência bases públicas, não será preciso a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, respeitando, porém, os preceitos éticos alcançados na resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).

RESULTADOS:

Seu diagnóstico é desafiador em razão da doença de corpos de Lewy possuírem características sintomáticas similares com outras doenças como Parkinson e Alzheimer. Por isso, é necessário encaminhamento médico para exames neurológicos nos primeiros sinais dos sintomas, pois assim como Parkinson e Alzheimer, essa é uma doença de lento progresso (Mckeith,2020).

Recomendamos a utilização de uma versão adaptada **das medidas** para **implementar** os critérios diagnósticos propostos **pelo** MDS para o diagnóstico de **TID** (Dubois B et al, 2007). **Dois** níveis de diagnóstico **são propostos** para **o TID**. No **Nível I**, o diagnóstico **é baseado em métodos** simples e testes cognitivos **do paciente** que **podem ser** facilmente **aplicados pelo leigo** como forma de avaliação cognitiva. Por outro lado,

um diagnóstico de **grau** II exigiria uma avaliação neuropsicológica mais **abrangente e específica**.

Um exame físico pode ajudar a identificar a etiologia da demência. Por exemplo, anormalidades neurológicas focais **indicam** acidente vascular cerebral. A neuroimagem **do cérebro** pode **mostrar** alterações estruturais, incluindo, entre outras, atrofia focal, infartos e tumores, que podem não ser **reconhecidas** no exame físico. Avaliação adicional com **análises do LCR** ou **testes genéticos** deve ser considerada **para** demência atípica, como idade **<65** anos, início rápido **de** sintomas e/ou **declínio** em múltiplos domínios cognitivos, mas **sem** memória episódica (ARVANITAKIS, SHAH, BENNETT, 2019).

A demência como distúrbio **neurodegenerativo** é caracterizada **pelo comprometimento** crônico **das** funções cognitivas e motoras, **o** que aumenta o risco com **o aumento da** idade (AULAKH et al., 2021). **Porém,** devido ao termo demência **utilizado** na sociedade e na literatura médica, **refere-se** tanto **à demência quanto** ao distúrbio neurocognitivo (EMMADY; SCHOO; TADI, 2022).

É difícil de diagnosticar porque a doença com corpos de Lewy apresenta sintomas semelhantes aos de outras doenças, como Parkinson e Alzheimer. Portanto, quando aparecem os primeiros sintomas, é necessário o encaminhamento de um médico para exames neurológicos, pois, assim como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, é uma doença de progressão lenta (McKeith, 2020).

Atualmente não há cura para a doença com corpos de Lewy e são necessários inibidores da acetilcolinesterase, como o donepezil, a rivastigmina e a galantamina. No entanto, pesquisas mostram que nem todos os medicamentos para Parkinson são eficazes no tratamento de DCL, como a levodopa, que pode piorar estados alucinatorios (Hershey, 2019).

CONCLUSÃO:

Em síntese, o comprometimento neurocognitivo devido à doença de corpos de Lewy é uma condição complexa e desafiadora que afeta muitas pessoas. A doença é caracterizada por uma variedade de sintomas, incluindo comprometimento cognitivo, alucinações visuais e disfunção motora. O diagnóstico e o tratamento precoces são importantes para controlar a doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Embora não haja cura para a doença dos corpos de Lewy, os tratamentos atuais podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a função geral. É importante que profissionais de saúde e cuidadores trabalhem juntos para prestar cuidados integrais às pessoas com distúrbios neurocognitivos causados pela doença de corpos de Lewy.

REFERÊNCIAS:

ALENCAR, S. M.; SIMÃO, L. C. A IMPORTÂNCIA DO USO DA PRÓTESE DENTÁRIA NA MELHORIA DA FUNÇÃO ESTOMATOGNÁTICA EM PACIENTES COM DEMÊNCIA. Revista Cathedral, v. 5, n. 3, p. 8–17, 10 set. 2023. Disponível em:

<http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/598>.

Acesso em: 7 out. 2023

Vista do ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS NA DEMÊNCIA POR CORPOS DE LEWY. Disponível em: <https://www.google.com/url?q=https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/1673/671&sa=D&source=docs&ust=1699366196555759&usg=AOvVaw3J_gHcjSd-B2HnhdYjfNz8>.

Acesso em: 7 out. 2023.

PARMERA, J. B. et al. Diagnóstico e manejo da demência da doença de Parkinson e demência com corpos de Lewy: recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. Dementia & Neuropsychologia, v. 16, n. 3 suppl 1, p. 73–87, set. 2022. Acesso em: 8 out. 2023.

DIAS, B. M.; MELO, D. M. DE. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E DEMÊNCIAS EM IDOSOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA. CADERNOS DE

PSICOLOGIA, v. 2, n. 3, 5 set. 2020. Disponível em:

<https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cadernospsicologia/article/view/2624/1726>. Acesso em: 10 out.2023

RODRIGUES, F. DE A. A. QUAIS DOENÇAS NO CÉREBRO LEVAM A DEMÊNCIA? COGNITIONIS Scientific Journal, v. 5, n. 2, p. 01-12, 10 out. 2022.

Disponível em:

<https://revista.cognitionis.org/index.php/cogn/article/view/135>. Acesso em: 10 out. 2023

¹E-mail lucasmelodacostamoreiracm@hotmail.com

Instituição Faculdade de Medicina de Olinda

Curso Medicina

²Afya Faculdade de ciências médicas de Jaboatão dos Guararapes

thiagomarquesb@hotmail.com

Medicina

³paulojose25@hotmail.com

Fits/Afya

Curso: Medicina

⁴nessasilva@yahoo.com.br

Doutoranda em Enfermagem e Biotecnologia-UNIRIO

⁵biafsk@gmail.com

Instituição Afya Faculdade de Ciências Médicas

Curso medicina

⁶eduardacbrito3@gmail.com

Unifacisa

Medicina

⁷andrepina1848@gmail.com

Centro Universitário Facisa

Medicina

⁸E-mail: rayannecruzr@gmail.com

Instituição: UNINASSAU

Curso: medicina.

⁹edi.med@icloud.com

Faculdade de medicina de Olinda FMO

Curso: Medicina

¹⁰E-mail – lianypereira@hotmail.com

Instituição- FMO

Curso- Medicina

¹¹E-mail: evaclenes@gmail.com

Instituição: Uninassau Boa Viagem

¹²Email: raphaellimasaraiva@hotmail.com

Uninassau

Medicina

¹³anaclara_savoldi1000@outlook.com

Fmo – faculdade de medicina de Olinda

Medicina

¹⁴E-mail: robertabapacheco@gmail.com

Instituição: Afya – faculdade de ciências médicas de Jaboatão

Curso: medicina

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](http://revistaft.com.br/e) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996

- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio

de Janeiro-RJ | Brasil